

குறுந்தொகையில் சுற்றுச்சூழல் நுண்ணறிவு

Environmental Intelligence in *Kurunthogai*

த. திலகவதி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 20PHTMF005, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

T. Thilagavathi, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: 20PHTMF005, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5692-3435>

முனைவர் மு. கவிதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. M. Kavitha, Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0484-9311>

DOI: 10.5281/zenodo.10122325

Abstract

Sangam literary works are self-explanatory of nature and Tamil culture. Ecology is about explaining the relationship between human society and nature. The basic premise is that human society and culture emerge in a particular natural environment as products or outcomes of adaptation. It is a tradition for man to associate the environment within his geographical boundaries with his social life. Biodiversity and conservation are vital for natural environments. It is noteworthy that ecologists are discussing and talking about the disasters that occur in the world in a modern way in modern societies. Although the scientific discoveries of man, who gradually developed from ape according to evolution, are going towards development, we are witnessing that the consequences of them greatly affect the future generations. All fields of study have become aware of the need for vulnerability. Sangam literatures are based on the natural life of the Tamils. It can be seen that each song interprets the subject matter with a particular land or themes related to it as a background. In this paper, the news related to Tamil people's life and environmental intelligence recorded in "Kurunthogai" is examined.

Keywords: Environment, Intelligence, *Kurunthogai*, Tamil Culture.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கியப் பனுவல்கள் இயற்கை, பண்பாடு ஆகியவற்றைத் தன்னகத்தே கொண்டு விளங்குகின்றன. இப்பனுவல்களில் மக்களின் வாழ்வியல், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவைச் சார்ந்த செய்திகள் பரவலாகப் பதிவாகியுள்ளன. மனிதச் சமூகத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையிலான உறவை விளக்குவதே சூழலியலாகும். மனிதச் சமூகம், பண்பாடு தகவமைத்தலின் உற்பத்திப் பொருட்களாக அல்லது விளைவுகளாக ஒரு குறிப்பிட்ட இயற்கைச் சூழலில் வெளிப்படுகின்றன என்பது அடிப்படை நோக்கமாகும். மனிதன் தான்

வாழும் நிலவியல் எல்லையில் அமைந்திருக்கும் சுற்றுச்சூழலைத் தன்னுடைய சமூக வாழ்க்கையோடு இணைத்துக் கொள்வது மரபு. வாழ்வியல் ஆதாரம், பாதுகாப்பு போன்றவை இயற்கைச் சூழல்களை மையமாகக் கொண்டு அமைகின்றன. அண்மைக் காலத்தில் உலகெங்கிலும் பேசப்படும் ஒரு புதிய கருத்தாக்கம் சூழலியல். தற்கால சமூகங்களில் நவீன முறையில் உலகில் ஏற்படுகின்ற பேரழிவுகளைக் குறித்து சூழலியலாளர்கள் விவாதித்தும் பேசியும் வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. பரிணாம வளர்ச்சிப்படி குரங்கிலிருந்து படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்ற மனிதனின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் வளர்ச்சியை நோக்கி சென்றாலும் அவற்றினால் ஏற்படும் பின் விளைவுகள் எதிர்காலத் தலைமுறையினரைப் பெரிதும் பாதிக்கின்றன என்பதை நாம் கண்கூடாகப் பார்த்து வருகிறோம். பாதிப்பின் அவசியத்தை எல்லா ஆய்வு புலங்களையும் விழிப்படைய செய்துள்ளது. சங்க இலக்கியங்கள் முதல், கரு, உரிப்பொருள்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாடப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு செய்யுளும் ஏதேனும் ஒரு நிலத்தை அல்லது அது சார்ந்த கருப்பொருட்களைப் பின்புலமாக கொண்டே உரிப் பொருளை விளக்கும் விதத்தினை அகப்பாடல்களில் காணமுடிகிறது. இதனடிப்படையில் இக்கட்டுரை இலக்கியங்களில் பதிவாகியுள்ள சூழலியல் குறித்த சிந்தனைகளை கொண்டு காணப்படுகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: சுற்றுச்சூழல், நுண்ணறிவு, குறுந்தொகை, தமிழ் கலாச்சாரம்.

முன்னுரை

சங்க கால மக்கள் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை போன்ற ஐவகை நிலங்களிலும் வாழ்ந்த மக்களின் பண்பாடு அந்தந்த நிலத்திற்கேப அமைந்திருந்தால்தான் அதனை இயற்கை நெறிக்காலம் என்றனர். சூழலியல் என்பது இன்று ஓர் அறிவுசார் துறையாக வளர்ந்த போதிலும் பழந்தமிழரிடத்தே அவ்வாறு அல்லாமல் ஒரு அவதான நிலையில் பயன்பட்டுள்ளமை புலனாகிறது. இன்று சூழலியலின் தேவை மனிதனிடம் செல்வாக்குச் செலுத்தி வருவதோடு இதன் விளைவாக நம்மை சுற்றியுள்ளவை மாசடைந்து வருவதையும் பார்க்கிறோம். சங்க இலக்கியத்தில் சூழ் என்ற வினை சூழ்ந்திருத்தல், படர்தல், ஆராய்தல், கருதுதல், ஆலோசித்தல் என்று ஒரு சொல் பல பொருளாகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் சூழலியல் சார்ந்த சிந்தனை இருந்தமை அறியமுடிகிறது.

இயற்கை

சங்க கால மக்கள் விழிப்புணர்வு இல்லாத கால கட்டங்களில் தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் இயற்கை பிரிக்க முடியாத நிலையில் வாழ்ந்துள்ளனர்.

... நம் படைப்பைத்

தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு

உவலைக் கூவற்கீழ்

மான் உண்டு எஞ்சிய கலுழி நீரே (குறுந்., பா. 203)

இயற்கை வளமும், நீர் வளமும் நிறைந்த பகுதியாக இருந்தாலும் சங்க கால மக்கள் கலங்கிய நீரைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

தமிழ்ப் பண்பாடும் சுற்றுச்சூழலும்

தமிழர்கள் இயற்கை சார்ந்த வழுவை மேற்கொண்டவர்கள் என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் முதல் நவீன இலக்கியங்கள் வரை உள்ள சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த வெளிப்பாடுகளிலிருந்து அறிந்துகொள்ளலாம். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்கிற வகைபாடு நிலங்களுக்கும், வழிபடும் தெய்வங்களும், பாடும் கருவிற்கும், வாழும் மனநிலைக்கும் பொதுவாக்கப்பட்டதிலிருந்து இது உணரப்படுகிறது. நிலத்தின் கருப்பொருள், உரிப்பொருள் ஆகியவற்றை அதன் உயிர்க்கோளத்தின் அடிப்படையில் முடிவுசெய்து அவற்றின் அடிப்படையில் இலக்கியங்களை நெறியோடு வடித்த ஒழுங்கமைதியை பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களில் காணமுடிகிறது. தாங்கள் வாழும் பகுதியை அணுஅணுவாக ரசித்து அவற்றின் நுட்பத்தைப் புரிந்துகொண்டு அவற்றை முறையாகப் பயன்படுத்தி மூலாதாரங்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் வாழ்பவர்களால் மட்டுமே இப்படிப்பட்ட அணுகுமுறையை இயற்கையோடு ஊடாட முடியும். அவர்கள் இயற்கையை நேசித்தார்கள் என்பதும், அதை உற்று நோக்கினார்கள் என்பதும் அவற்றை மேம்போக்காகப் படிக்கிறபோது உணரலாம். அதே நேரத்தில் ஆழமாகப் படிக்கிறபோது அவற்றையும் சக உயிர்களாகக் கருதிப் போற்றியதை அறிந்துகொள்ளலாம்.

பல்லுயிரின வளமை

ஒரு நாட்டில் இருக்கும் பல்வேறு வகையான செடிகொடிகளும், விலங்கினங்களும் உயிரினங்களும் அதன் செழுமையைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஒரே வகையான தாவரம் இருந்தால் அது தோட்டம். ஒரு விதமான விலங்கு இருந்தால் அது மந்தை. பல்வேறு விதமான உயிரினங்கள் இருக்கும்போது அது செறிவான பல்லுயிர்த் தொகுப்பாகத் திகழ்கிறது. சோலைக்காடுகளில் பயணிக்கும்போது பலதரப்பட்ட செடிகளையும், கொடிகளையும், பூக்களையும், எறும்புகளையும், சிலந்திகளையும், பட்டாம்பூச்சிகளையும், சில்வண்டுகளையும், முயல்களையும், மான்களையும், நரிகளையும் நம்மால் காணமுடியும். செயற்கையாக வளர்க்கப்பட்ட பைன் காடுகளில் பறவைகளின் பாடலையோ, வண்டுகளின் ரீங்காரத்தையோ கேட்க முடியாது. இலக்கியங்களில் பல்வேறு நிலப்பகுதிகளில் இயல்பாகத் திரிந்த வனவிலங்குகளைப் பற்றித் துல்லியமான செய்திகள் பதிவாகியிருக்கின்றன. அவற்றின்

தோற்றம், சபாவம், நடத்தை, இணைசேரும் விதம் போன்றவற்றை புலர்கள் பதிவுசெய்ததிலிருந்து எத்தகைய இயற்கையோடு இயைந்த இல்வாழ்க்கை அன்று இருந்திருக்கிறது என்பது புலப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நிலப்பரப்பிலும் உள்ள மலர்கள் அவற்றின் அழகு போன்ற தகவல்கள் விரவிக் கிடக்கின்றன.

வேழம் தன் இணையான பெண் யானைக்கு மெல்லிய கிளைகளை உடைய யா மரத்தின் பட்டைகளை உரித்து அதைக் கசக்கி அந்நீரை உண்ணுமாறு கொடுக்கும் என்பது பாலை நிலத்தில் நீருக்காகப் போராரும் உயிரினங்களைப் பற்றிய குறிப்பு யானையை ஆய்வு செய்தவர்கள், பெண் யானைகள் சக்தி வாய்ந்த ஆண் யானைகளையே இணையாகத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். நம் முன்னோர்கள் தன்னைக் காப்பாற்றக்கூடிய வேத்தையே பிடி தேர்வு செய்யும் என்கிற கருத்தையும் நுட்பமாக பாடலில் சேர்த்து தலைவன் தலைவியை விட்டுப் பிரிந்த துயரத்தை அக்காட்சியோடு ஒப்பிட்டு உணர்த்தினார்கள்.

பிடிபசி களைஇய பெருங்கை வேழம்

மென்சினையாஅம, பொளிக்கும் (குறுந்., பா. 37)

என்ற பாடலடி உணர்த்துகின்றது. கலைமாண்கள் இளைய பெண்மாண்களைத் தழுவிக்கொண்டு மனமயக்கத்துடன் ஒடுங்கி மறைந்ததைப்பற்றி குறுந்தொகை பேசுகிறது.

மான்ஏறு மடப்பினை தழீ மருள் கூர்ந்து

கானம் நன்னிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் (குறுந்., பா. 319)

ஆண் மாண்கள் பிணையோடு விளையாடுவதையும் இது குறிப்பிடுகிறது. கருங்குரங்குகளைப் பற்றியும், லங்கூர் குரங்குகளைப் பற்றியும் நிறையக் குறிப்பு குறுந்தொகையில் இருக்கின்றன. மரங்கள் செறிந்த காட்டில் முகத்தில் நரைமயிரை உடைய கருங்குரங்கு என்று லங்கூர் குரங்கின் தோற்றம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நரைமுக ஊகம் பார்ப்பொடு பணிப்ப (குறுந்., பா. 249) என்றும், மயில்களும் மாண்களை புலியின் வரவுகுறித்து எச்சரிப்பவை. அவைபற்றியும் அதே பாடலில் இனமயில் அகவும் மரம்பயில் கானத்து என்று இடம் பெற்றுள்ளது.

மண்சார்ந்த மரங்கள்

இயற்கை ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் தேவையான தாலரங்களை ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக சலித்துசலித்து உற்பத்தி செய்கிறது. மனிதன் நட்பு மரங்களைவிட இயற்கையாகத் தேர்ந்தெடுத்த ரகங்களும் மரங்களின் எண்ணிக்கையும் பன்மடங்கு அதிகம். இன்று வெளிநாட்டு மரங்கள் வேகமாக வளரும் என்கிற அடிப்படையில் அதிக எண்ணிக்கையில் நடப்படுகின்றன. அவை சின்ன காற்றுக்கே சிதைந்துவிடுகின்றன. தமிழகத்தில் ஒரு காலத்தில் அதிகம் காணப்பட்ட மரங்களைக் குறித்த தகவல்களை

குறுந்தொகையில் பெற முடியும். அவற்றின் அறிவியல் பெயரைக் கண்டுபிடித்து மீண்டும் மீட்டெடுப்பது சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்தும். யா என்கிற மரம் குறுந்தொகையில் காணப்படுகிறது. ஓமை, புன்னை போன்ற பல மரங்களின் பெயர்கள் உள்ளன. குறுந்தொகைத் தாவரங்களின் பெயர்களைத் தொகுப்பதும், அடையாளம் காண்பதும் தாவரவியல் அறிஞர்களுக்கு சுவையான மனப்பயிற்சியாக இருக்கும். வாகை என்கிற மரம் சவப்பெட்டிகள் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் மரம். அதனால் இன்று அதை வீடுகளுக்கு முன்பு வளர்ப்பதில்லை. ஐரோப்பியர்கள் வரும்வரை சவப்பெட்டிகள் தமிழகத்தில் இல்லை. வாகை மரத்தின் காய்கள் காற்றில் அசைந்து எப்போதும் ஒலியெழுப்பும். அதை ஆங்கிலத்தில் 'Woman's Tongue Tree' (பெண்ணின் நாக்கு) என்று குறிப்பிடுவார்கள். அதன் ஓசைபற்றி குறுந்தொகை குறிப்பிடுகிறது.

கயிறு ஆடு பறையின் கால்பொரக் கலங்கி

வாகை வெண்ணெற்று ஒலிக்கும் (குறுந்., பா. 7)

களைக்கூத்தர்கள் மூங்கிலின்மேல் கட்டிய கயிற்றில் ஏறி நின்று ஆடும்போது கொட்டப்படும் பறை ஓலையைப்போல மேல் காற்று வீசும்போது நிலை கலங்கி வாகை மரத்தின் வெண்ணிற நெற்றுகளள் ஒலியெழுப்பும் என்கிற சொற்சித்திரம் நம் கண்முன் காட்சியாய் விரிகிறது. இன்னொரு இடத்தில் அதன் ஒலி சிலம்பின் பரலுக்கு இணையாகப் பேசப்படுகிறது.

அத்தவாகை அமனை வால் தொற்று

அரிஆர் சிலம்பின், அரிசி ஆர்ப்ப (குறுந்., பா. 369)

பூக்கும் மரங்கள் பற்றிய பல பாடல்கள் குறுந்தொகையில் உள்ளன. கொன்றை மரம் பூக்களால் நிறைந்த மரம். பொன் நகையால் ஆன பெண்ணின் கூந்தலைப்போல கொன்றையின் பூக்கள் கண்களுக்குத் தெரிவதாய் குறிப்பிடுகிறது.

பொன்செய் புனைஇழை கட்டிய மகளிர்

கதப்பிற் தோன்றும் புதுப்பூங் கொன்றை (குறுந்., பா. 21)

என்று காணப்படுகிறது.

அலையாத்திக்காடுகள்

தமிழகக் கடற்கரையோரங்களை ஒட்டி அலையாத்திக்காடுகள் நெடுக இருந்ததாக தமிழக வனத்துறை ஆவணங்களில் காணப்படுகிறது. இவற்றில் இருந்த சுரபுன்னை மரங்கள் உப்பு நீரைத் தாக்குப்பிடிக்கும் தன்மை கொண்டவை. புயல் எச்சரிக்கை மையங்கள் இல்லாத காலங்களில் இவை கரையோரம் வாழும் நெய்தல் நில மக்களை இயற்கைச் சீற்றங்களிலிருந்து கைகளை வைத்துக் காப்பாற்றின. தமிழகத்தை 2004 ஆம் ஆண்டு ஆழிப்பேரலை தாக்கியபோது அலையாத்திக்காடுகள் இருந்த பகுதிகள் ஆபத்தை சந்திக்கவில்லை.

வதிகுருகு உறங்கும் இன்றிழற் புன்னை

உடைதிரைத் திவலை அரும்பும் தீம்தீர் (குறுந்., பா. 5)

என்று காணப்படுகிறது.

மின்றத்தன்ன குவவு மணல் அடைகரை

நின்ற மன்னை நிலம் தோய் படுசினை (குறுந்., பா. 236)

குறுந்தொகையில் நெய்தல் நிலப்பகுதியைப்பற்றி விவரிக்கும்போது சுரபுன்னை மரங்கள் குறித்த செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

இயற்கை நுண்ணறிவு

இயற்கையைப் பற்றிய புரிதல்கள் அவற்றை அனுசரித்து வாழும்போதும், அவற்றை நேசித்து கவனிக்கும்போதும் சரியான அடர்த்தியில் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. பறவைகளில் ஆண்களே பாடும் இயல்பு கொண்டவை. அண்மைக் காலத்தில்கூட பெண் குயில்கள் பாடுவதாக தவறான கருத்துகள் பாடல்களில் இடம்பெறுகின்றன. ஆண் பறவைகள் பருவமடைந்ததும் பாடத் தொடங்குகின்றன. ஒரே ரகம் கொண்ட பறவைகளின் பாடல்களில் ஒற்றுமை இருக்கிறது. மெய்லோஸ்டிரான் என்கிற இயக்குநீர் (harmony) சுரக்கிறபோதுதான் அவற்றால் பாடமுடியும். சின்னவயதில் மற்ற பறவைகளின் பாடலைக் கேட்டுப் பழக வேண்டும். கேட்டுப் பலனை குஞ்சாக இருக்கும்போது நீக்கிவிட்டால் அவற்றால் பாடமுடியாது. ஆண் பறவைகள் ஈர்க்கவே பாடுகின்றன. இதற்கு பரிணாம வளர்ச்சி முக்கிய காரணம். ஆண் பறவைகள் பெண் பறவைகளை நோக்கிப் பாடிய விவரங்கள் தெளிவாக இருக்கின்றன. இதிலிருந்து உயிரியல் மனவியல் கூறுவதை நம்முன்னோர்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிந்திருந்தமை புலப்படுகிறது. ஆண்புறாக்கள் தனிமையில் பெண்புறாக்களை அழைப்பதை குறிப்பிடுகிறது.

அலங்கல் உலவை ஏறி ஓய்யெனப்

புலம் தரு குரல புறவுப்பெடை பயிரும் (குறுந்., பா. 79)

ஆண் அன்றில் பறவை தடா மரத்தின் உயர்ந்த கிளையிலிருந்து பெண் அன்றில் கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் பாடுவதும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அன்றில் பறவையின் தலை நெருப்பைப்போல சிவந்து இருந்ததாம்.

நெருப்பின் அன்ன செந்தலை அன்றி

இறவின் அன்ன கொடுவாய்ப் பெடையுடன் (குறுந்., பா. 160)

பாலை நிலத்தில் ஓமை மரத்தின் கிளையில் ஆண் பருந்து இணை நீங்கியதால் தனிமைத் துயரைப் புலப்படுத்தும்படி ஓசை எழுப்பியதாம்.

அந்த ஓமை அம்கவட்டு இருந்த

இனம்தீர் பருந்தின் புலம்புகொள் தெள்விளி (குறுந் : 207)

என்று காணப்படுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் நட்புணர்வு

இயற்கை எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது சுற்றுச்சூழல் நட்புணர்வு. நெகிழியை இயற்கை செரிமானம் செய்வது கடினம். இலை தழைகளை மண் ஏற்றுக்கொண்டு மக்கி எருவாக்குகிறது. இன்று மண்ணோடு மக்கக்கூடிய பொருட்களைப் பயன்படுத்த வேண்டுமெனச் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் குரல் கொடுக்கிறார்கள். தழைஅணி அல்குல் மகளிருள்ளும் (குறுந்.: 125) என்றும், நறுநழை மகளிர் ஒப்பும் கிள்ளையொடு (குறுந்.: 33) தழைகளாலான ஆடையைப் பெண்கள் அணிந்த குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.

இரும்பனம் பசங்குடைப் பலவுடன் பொதிந்து

பெரும்பெயல் விடியல் விரித்து விட்டன்ன (குறுந்.: 168)

மூங்கில்களாலான குடைகளை இன்றும் சிலர் கிராமப்புறங்களில் பயன்படுத்துவதைப் பார்க்கலாம். மழை பெய்கிறபோது பனை மரத்தின் பசிய ஓலையாலாகிய குடையில் மக்கள் நனையாமல் சென்ற செய்தி குறுந்தொகையில் உள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் கூராய்வு

இயற்கையைப் பாதுகாக்கும் எண்ணமிருந்தால் பண்டை இலக்கியங்கள் உயிரினங்களைப் பற்றி முழுமையாக அறிந்து அவற்றின் தோற்றங்களை நுணுக்கமாக விவரித்தன. செவ்விய கால்களையுடைய ஆண் பல்லி பெண் பல்லியை அழைக்கும் மொழிகூட அவர்கள் கவிதையில் பாடுபொருள் ஆகியுள்ளது. கள்ளிச்செடியில் இத்தகைய பல்லிகள் காணப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

உகிர்நுதி புரட்டும் ஓசை போல

செங்காற்பல்லி தன்துணை பயிரும்

அங்காற் கள்ளிஅம் காடு இறந்தோரே (குறுந்.: 16)

போட்சவானா ஷோபே தேசிய பூங்காவில் உள்ள ஆப்பிரிக்க யானைகளை ஆய்வு செய்தபோது பாலூட்டிகளில் செற்பமாகத் தூங்குவது யானைதான் என்பது தெரியவந்திருக்கிறது. ஆய்வாளர்கள் அந்த யானைகளின் துதிகையிலும், கழுத்திலும் மிண்ணனுக் கருவிகளைப் பொருந்தி 35 நாட்கள் மாற்றங்களைப் பதிவு செய்தார்கள். அப்போது இதைக் கண்டுபிடித்தார்கள்.

பறவையும், கூடுகளும்

ஆண் பறவைகள் பெண் குருவி முட்டையிடுவதற்கு ஏற்ற இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து கூடுகட்டும். தூக்கணாங்குருவிகளில் கூடு நன்றாக இருந்தால்தான் பெண்குருவி ஆண் குருவியை சேர அனுமதிக்கும்.

உள்ளூர்க் குரீஇத் துள்ளுநடைச்சேவல்

சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழைஇயர்,

தேம் பொதிக் கொண்ட தீம்கழைக் கரும்பின்

நாறா பெண்பூக் கொழுதும் (குறுந்.: 85)

குருவிகள் கூடுகட்டும் இயல்பைக் கூர்ந்து கவனித்து குறுந்தொகை நயமாக ஆவணப்படுத்தியுள்ளது.

உயிர்களைப் பேணுதல்

குறுந்தொகையில் மற்ற உயிர்கள் பேணப்பட்ட விதங்கள் அவர்களுடைய சுற்றுச்சூழல் நுண்ணறிவைக் குறிப்பதாக இருக்கிறது. பசுவின் பாலைப் பொருத்தவரை கன்றுக்கே முதலிடம் என்பது அவர்தான் பசுவை நேசித்த பண்பை விளக்குகிறது.

கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது

நல்ஆன் தீம்பால் நிலத்து உக்கா அங்கு (குறுந்.: 27)

திணையைக் காவல் காக்கும்போது அவற்றை உண்ண வருகிற யானைகளைக் கொல்லாமல் துரத்துவதை மட்டுமே பயிரிடுபவர்கள் செய்து வந்தார்கள். அவர்கள் நோக்கம் திணையைக் காப்பாற்றுவதே தவிர யானையைக் கொல்வதல்ல. மற்ற உயிர்களுக்கும் வேளாண்மையில் ஒரு பங்கு இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள்.

ஏனல் காவலர் கவண்ஒலி வெரீஇக்

கானயானை கைவிடு பசங்கழை (குறுந்.: 54)

நெருப்பைக் கொண்டு மனிதன் மற்ற உயிரினங்களை கட்டுப்படுத்தினான். யானைகளை விரட்ட ஏறிகொள்ளியை தினை வயல்களில் பயன்படுத்திய உத்தியையும் வாசிக்க முடிகிறது. விரட்டுவது நோக்கமே தவிர. வீழ்த்துவது அல்ல.

ஏனல் ஆம் சிறுதினை காக்கும் சேனோன்

செுகிழியின் பெயர்ந்த நெடுநல் யானை (குறுந்.: 357)

அதைப்போலவே விதைத்த திணையில் படியும் குருவிகளைப் பெண்கள் அங்கிருந்து ஓட்டினார்களே தவிர. அடித்து வீழ்த்தவில்லை. ஏனல் குரீஇ ஒப்புவாள் (குறுந்.: 72) பலா மரங்களில் பழுத்த சளைகளை உண்ண வரும் குங்குகளைக்கூட வலைகளின் மூலம் வராமல் பிணித்தனரே தவிர பொறிகொண்டுப் பிடித்துக் காயப்படுத்தவில்லை. கடியுடை மரந்தொறும் படுவரை மாட்டும் (குறுந்.: 342) என்று காணப்படுகின்றது.

சிறுதினை விளைந்த வியன்கண் இரும்புனத்து

இரவு அரிவாரின், தொண்டகச் சிறுபறை (குறுந்.: 375)

திணையை அறுவடை செய்யும்போது அந்த மலைப் பகுதியில் உள்ள விலங்குகள் இரவு நேரத்தில் வந்து தொல்லை தராமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத் தொண்டகப் பறை என்கிற இசைக்கருவியை ஒலித்து ஓசையை எழுப்பினார்கள். அது அறுவடை செய்பவர்கள்

தூங்காமல் இருக்கவும், விலங்குகள் இரவு நேரத்தையே உலவுவதற்குத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன என்கிற அவற்றின் இயல்பையும் பதிவு செய்திருக்கிறது.

வளர்ப்பு மிருகங்கள் வரலாறு

காட்டு மிருகங்கள் வேளாண்மையின் காரணமாக வளர்ப்பு மிருகங்களாக ஆயின. கி.மு.4000த்தில் ஆடு, செம்மறி, பன்றி, பசு, குதிரை ஆகியவை வளர்ப்பு மிருகங்களாக ஆக்கப்பட்டன. பெரும்பாலும் பெண்கள் இதற்குக் காரணமாக இருந்தார்கள்.

அமார்க்கண் ஆமான் அம்செவிக் குழவி

கானவர் எடுப்ப வெரீஇ, இனம் தீர்ந்து

கானம் நண்ணிய சிறுகுடிப் பட்டென,

இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து

மனைஉறை வாழ்க்கை வல்லியாங்கு,

மருவின் இனியவும் உளவோ? (குறுந்.: 322)

காட்டுப் பசுவினுடைய குழக்கன்று சிறுகுடியில் வலிந்து அகப்பட்டு அங்கிருந்த வேடர்களால் ஊட்டி வளர்க்கப்பட்டதை குறுந்தொகை குறிப்பிடுகிறது. இது காட்டு மிருகங்கள் வளர்ப்பு மிருகங்களான வரலாற்றின் காரணமாகும்.

பல் ஆ நெடுநெறிக்கு அகன்று வந்தென,

புந்தலை மன்றம் நோக்கி, மாலை

மடக்கண் குழவி அலம் வந்தன்ன (குறுந்.: 64)

இன்று தாய்ப்பசுக்கள் கன்றுக்குப் பாலாட்டுவதில்லை. தொழிற்சாலைப் பண்ணை முறையில் (Factory Farming) தாய்க்கும் கன்றுக்கும் உறவின்றி குறுகிய இடத்தில் அவை வளர்க்கப்படுகின்றன. அவற்றின் மனநிலைப் பாதிக்கப்படும் என்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள். தாய்ப்பசுவிற்காக ஏங்கும் கன்றின் மனநிலை வளர்ப்பு மிருகங்கள் மீது கொண்ட நேசத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

மூலதாரர் பயன்பாடு

இன்று ஏரிகளைப் பொருத்தவரை 'அமைப்பு ஏரி' (System Tank) என்கிற பதம் பொதுப்பணித்துறையில் உண்டு. ஆற்றிலிருந்து வாய்க்கால் வழியாக நீர் ஓடிவந்து நிரம்பும் ஏரிகளையே அப்படி அழைப்பார்கள். இப்படி ஏரிகளை அமைத்த விதத்தை குறுந்தொகை கூறுகிறது.

ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை; பொய்கைக்குச்

சேய்த்தும் அன்றே, சிறுகான் யாரே: (குறுந்.: 113)

ஒரு பயிரை அறுவடை செய்வதற்கு முன்பே அடுத்த பயிரை வயலில் விதைத்து இருக்கும் ஈரத்தை பயன்படுத்துவதை நவீன வேளாண்மை முன்மொழிகிறது. வயலிலிருக்கும்

ஈரப்பதத்தை வீணாக்காமல் பயன்படுத்துவதை இது குறிப்பிடுகிறது. பெரும்பாலும் தானியங்கள் வயலில் பயறு வகைகள் இவ்வாறு பயிரிடப்படுவது வழக்கம். தினை வயலிலிருக்கும்போதே அவரை விதைக்கப்பட்டது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தொடர்பயிர் (Relay Cropping) என்று பெயர்.

சிறுதினை மறுகால்**கொழுங்கொடி அவரை பூக்கும் (குறுந்.: 82)**

தரிசு நிலங்களை சரி செய்து வயல்களாக மாற்றிய பண்ணை முறையையும், காடுகளைத் தேவைக்கு ஏற்ப மட்டும் அழித்தும் விவசாயம் செய்ததையும் (Shifting Cultivation) என்று குறிப்பிடுகிறது.

யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில்**கரும்பு மருள்முதல பைந்தாட் செந்தினை (குறுந்.: 196)**

என்று அமைந்துள்ளது.

சிறுதினைக் கடிஉண் கடவுட்கு இட்ட செழுங்குரல்**அறியாது உண்ட மஞ்சை (குறுந்.: 105)**

வயலில் ஒரு பகுதியை அறுவடை செய்யாமல் கடவுளின் பெயரால் நேர்ந்துவிட்ட சடங்கும் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதை கடவுளுக்கு விட்டது எனத் தெரியாமல் உண்ட மயில் மயங்கிய நிலையில் இருந்ததாகத் தெரிவிக்கிறது.

மாநில மலர்

ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒரு மலர், ஒரு பறவை, ஒரு விலங்கு, ஒரு மரம் அடையாளங்களாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தியாவிற்கு மயில் தேசிய பறவையாகவும், புலி தேசிய விலங்காகவும், ஆலமரம் தேசிய மரமாகவும், தாமரை தேசிய மலராகவும் அறிவிக்கப்பட்டன. தமிழகத்திற்குச் செங்காந்தள் மாநில மலர். அம்மலரைப் பற்றிய குறிப்புகள் இதில் காணப்படுகின்றன.

ஒன்செங் காந்தள்**கல்மிசைக் கவியும் நாடற்கு (குறுந்.: 185)**

உடலில் வரிசையான பல கோடுகளைக் கொண்ட பாம்பினது படம் ஒடுங்கியது போலக் குவிந்து கீழ்க் காற்றால் வீழ்த்தப்பட்ட ஒள்ளிய சிவந்த காந்தள் மலர்கள் பறவையின் மேல் விழுந்து கிடக்குமாம். தனித்தன்மை வாய்ந்த இம்மண்ணுக்குரிய அம்மலரின் சிறப்பை அன்றே உணர்த்தியிருந்தனர். ஒன்செங் காந்தள் அவிழும் நாடன். (குறுந்.: 284) அன்றே ஒரு நாட்டின் பெருமையாக இது அடையாளம் காணப்பட்டது.

இயற்கையும், மனித மணமும்

பூக்களை ஆராயும் வண்டிடம் தலைவன் கேட்பதைப்போல ஒரு பாடல். 'நீ எத்தனையோ பூக்களின் வாசனையை அறிந்திருக்கிறாய். ஆனால் என் தலைவியின் கூந்தலைவிட சிறந்த மணம் கொண்ட பூ உண்டோ' என்று கேட்கிறான். இதற்கு பெண்களின் கூந்தலுக்கு இயல்பான நறுமணம் இல்லை. மலர்களே மணத்தை இரவல் தருகின்றன என்கிற கருத்து பரவலாக நாற்பது ஆண்டுகளாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது.

கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம்சிறைத் தும்பி;

காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ;

பயிலியது கெழீஇய நட்பின், மயில்இயல்,

செறி எயிற்று, அரிவை கூந்தலின்

நறியவும் உளவோ, நீ அறியும் பூவே? (குறுந்.: 2)

மயிர்க்கணுக்கால்களில் ஒரு நுண்ணிய பை இருக்கிறது. அது சீபம் என்கிற எண்ணெய்ப் பசையான திரவம் ஒன்றைச் சுரக்கிறது. அதுவே பளபளப்பான கூந்தலுக்குக் காரணம் அதன் உற்பத்தியைப் பொருத்து வித்தியாசமான மணம் தலையில் உண்டு. உடலிலும் ஆளாளுக்கு வாசனை மாறுபடும். அதை வைத்தே நாய்கள் குற்றவாளிகளை அடையாளம் காணுகின்றன. இயற்கையில் உள்ள மணத்தையும், மனிதர்களுக்கு இயல்பாக உள்ள மணத்தையும் அறிந்து வைத்திருக்கிறது என்பதற்கு இப்பாடல் அடையாளமாகும். அறிவியல் சாரம் இதில் பொதிந்துள்ளது.

முடிவுரை

குறுந்தொகை என்பது இலக்கியமாக இருந்தாலும், இயற்கை அறிவியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்ட சிறு காவியங்களின் தொகுப்பு. அதை வாசிக்கும்போது தமிழகத்தின் இயற்கை வளம் எவ்வாறு சிறந்து விளங்கியது என்பதும், அன்றைய மக்கள் அவற்றைப் பாதுகாத்தார்கள் என்பதும் புரிகிறது. உயிரினங்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் அவர்கள் இயற்கையை நுகர்ந்தனர். வனவிலங்குகளையும் பங்குதாரர்களாகக் கருதினார்கள். அவர்கள் இயற்கை நிகழ்வுகளைப் பற்றித் துல்லியமாக அறிந்து இருந்தார்கள். இன்றும் அதில் கூறப்படும் தாவர சங்கமத்தை விரிவாக ஆராய்ந்து மீளப் பெறுகிற முயற்சி உயிர்கோளத் தன்மையை மீட்டெடுப்பதில் உதவும். கடற்கரைதோறும் அலையாத்திக்காடுகளை மீண்டும் நிறுவுவது அதையொட்டி வாழ்கிற அத்தனை மக்களுக்கும் அரணாக விளங்கும். அவ்வகையில் குறுந்தொகை செறிவான உயிரியல் பதிவு என்று கருதத்தக்க மேன்மைகொண்டது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அருள்நம்பி. மாசற்ற சுற்றுச்சூழலும் மனித மேம்பாடு. சுவாதி பதிப்பகம், சென்னை 600008, முதற்பதிப்பு - 1996.
- [2] சங்கர நாராயணன், கி. "நீர் மேலாண்மை புரிதலற்ற பயணத்தை நோக்கி." சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், ISSN: 2454 - 3993, அக்டோபர் 2017.
- [3] சண்முகம். செ. வை. சங்க இலக்கியத்தில் சுற்றுச்சூழல். தேசிய கருத்தரங்கம், மதுரை, முதற்பதிப்பு - 2014.
- [4] சித்தார்த்தன்.த. சூழல் மொழி. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600008, முதற்பதிப்பு - 2018.
- [5] முனைவர் சுமதி, பெ. "அறிவியல் வளர்ச்சியும் சுற்றுச்சூழல் மாசுப்பாடும்." சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், ISSN: 2454 - 3993, மலர் 3, இதழ் 2, அக்டோபர் 2018.
- [6] முனைவர் சேதுபதி. சொ. சுற்றுச் சூழல் கல்வியும் நமது கடமைகளும். ஸ்ரீசெண்பகா பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு -2014.
- [7] முனைவர் பேச்சியம்மன், சு. "இலக்கியத்தில் சூழலியல்." தேசிய பன்னாட்டு மின்னிதழ், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, அக்டோபர் - 2019. ISSN: 2582 - 399X.
- [8] முனைவர் ஜெமிமா ஜெயப்பிரியா, ஜீ. சு. "பண்டைய இலக்கியங்களில் இயற்கை." ராஜா பப்ளிகேசன்ஸ். பகுதி 9, ஜீன் 2021. ISSN :2321 - 984X.
- [9] முனைவர் நாகம்மாள், த. "சங்ககால மக்களின் சுற்றுச்சூழலும் வாழ்வும்." நியூ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம். டிசம்பர் 2022. ISSN :2394 - 7535.
- [10] நாகராசன்.வி (உ.ஆ). குறுந்தொகை பகுதி -1, 2. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை - 600098, முதற்பதிப்பு.ஏப்ரல் -2004.
- [11] தனஞ்செயன்.ஆ. சங்க இலக்கியமும் பண்பாட்டு சூழலியலும். பரிசல் வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2023.
- [12] அரிமாப்பாகன். ஆ. சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியல். இராசகுணா பதிப்பகம், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு - 2017.
- [13] மகிழேந்தி. சுற்றுச் சூழலியல் நோக்கில் சங்கத் தமிழகம். பார்க்கர் பதிப்பகம், சென்னை - 600008, முதற்பதிப்பு - 2004.
- [14] முனைவர் மணவழகன். இக்கால இலக்கியங்களில் சுற்றுச்சூழல். எஸ்.ஆர்.எம்.பல்கலைக்கழகம், காட்டாங்குளத்தூர் - 603203, முதற்பதிப்பு. ஆகஸ்ட் - 2020.
- [15] முருகேசபாண்டியன். ந. "சங்க இலக்கியச் சூழலியல் விழுமியங்களும் இன்றைய தமிழகத்து நிலவெளியும்." நியூ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம், ISSN: 2394 - 7535, ஏப்ரல் 2017.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

References

- [1] Arulnambi. Masatra Sutrusulalum Manitha Membadu. Suvathi Pathipagam, Chennai, First Edition – 1996.
- [2] Sankara Narayanan, Ki. "Neer Melanmai Purithalatra Payanathai Nokki." *Shanlax International Journal*, ISSN: 2454 – 3993, October - 2017.
- [3] Sanmugam. Se. Vai. Sanga Ilakkiyathil Sutrusulal. Desiyak Karutharangam, Madurai, November – 2014.
- [4] Sidharthan. T. Sulal Molzi. New Century Book House, Chennai - 600008, First Edition – 2018.
- [5] Dr. Sumathi, P. "Ariviyal Valarchium Sutrusulal Masubadam." *Shanlax International Journal*, ISSN: 2454 – 3993, Volume - 3, Issue - 2, October 2018.
- [6] Dr. Sethupathi, S. Sutrusulal Kalvium Namathu Kadamaigalum. Sri Senbaga Pathipagam, First Edition – 2014.
- [7] Dr. Pechiyammal, S. "Ilakkiyathil Sulaliyal." *Aran international e -journal*, ISSN: 2582 – 399X, Thirunelveli, October - 2019.
- [8] Dr. Jemima Jayapriya, J. S. "Pandaya Ilakkiyangalil Iyarkai." *Modern Tamil Research*, ISSN: 2321 - 984X. Vol 9, June 2021.
- [9] Dr. Nagammal, T. "Sangakala Makkalin Sutrusulalum Valvum". New Century in *Ungal Nulagam*. ISSN: 2394 - 7535. December 2022.
- [10] Nagarasan, V. (U.A). *Kurunthogai* (volume 1, 2). New Century Book House (p) limited, Chennai -600098, First edition April – 2004.
- [11] Thananjeyan, A. *Sanga Ilakkiyamum Panpattu Sulaliyalum*. Parisal Veliyedu, Chennai - 2023.
- [12] Arimappamagam, A. Sanga Ilakkiyathil Sulaliyal. Rasaguna Pathipagam, Chennai, Second Edition - 2017.
- [13] Makilenthil. Sutrusulaliyal Nokkil Sangath Thamilaigam. Parkar Pathipagam, Chennai 600008, First Edition – 2004.
- [14] Dt. Mathiyalagan, A. Ikkala Ilakkiyangalil Sutrusulal. SRM University, Kattankulathur – 603203, August -2020.
- [15] Murugesapandian, "Sanga lakkiya Sulaliyal Vilumiyangalum Indraya Thamilaigathu Nilavelium". New Century in *Ungal Noolagam*, ISSN: 2394 – 7535, April 2017.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.